

ADORAZIONE DEI PASTORI

MAZZOLA LUDOVICO DETTO MAZZOLINO

(Ferrara 1480 ca. - 1528-30)

INVENTARIO: 247

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

In un paesaggio veneteggianti, di chiara ascendenza giorgionesca, si trovano immersi, partendo da sinistra, san Giuseppe, che si trova in piedi alle spalle della Vergine inginocchiata, il piccolo Gesù, raffigurato come un neonato ma già seduto e in grado di comunicare con una gestualità adulta, e un pastore, anch'egli genuflesso e accompagnato da un cane davanti al quale si trovano due sacchetti.

La tavola è rintracciabile per la prima volta in collezione Borghese nell'inventario redatto negli anni Trenta del Seicento, dove viene registrato «Un quadro la Madonna che adora il figliolo, S. Giuseppe et un pellegrino cornice d'ebano, alto 1 2/3 largo 2. Girolamo da Carpi»; l'erronea attribuzione muta nell'iscrizione ad un artista incerto nell'inventario del 1693, nuovamente cambiata nel 1833 in una più generica scuola veneziana. Sarà poi il Piancastelli (1891), su suggerimento di Morelli, a riportare il dipinto alla giusta paternità.

Questa composizione, per il suo forte elemento naturalistico e per l'organizzazione spaziale molto vicina alla *Natività Allendale* di Giorgione (1505 circa, [Washington, National Gallery of Art, inv. 1939.1.289](http://www.nationalgallery.org/learn/works/np1505001)), concentra al suo interno tutte le esperienze maturate da pittori come Lotto e Boccaccino (Ballarin 1991), con una particolare predilezione all'inserimento di dettagli altamente significativi, come nel caso del cane a destra che sembra essere una citazione dell'animale presente al fianco del duca Borso nel registro inferiore di *Aprile*, realizzato da Francesco del Cossa nel *Salone dei Mesi* in Palazzo Schifanoia a Ferrara.

Proprio le ascendenze identificate, insieme ad un viaggio a Venezia entro il primo decennio del secolo (Zamboni 1968), consentono di datare l'opera intorno al primo decennio del XVI secolo.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 135
- R. H. Benson, *Exhibition of Pictures, Drawings and Photographs of Works of the School of Ferrara-Bologna, 1440-1550, also of Members of the Houses of Este and Bentivoglio*, catalogo della mostra

- a cura di R. H. Benson, London 1894, n. 42
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 247
 - N. Barbantini, *Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo dei Diamanti, maggio-ottobre 1933), Venezia 1933, n. 162
 - F. Bologna, *Un presepe giovanile del Garofalo*, «Paragone», VI, 63, 1955, pp. 27-31
 - P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 55-56, n. 92
 - R. Longhi, *Nuovi ampliamenti (1940-1955)*, in *Opere complete di Roberto Longhi*, V, Firenze 1956, p. 118
 - S. Zamboni, *Ludovico Mazzolino*, Ferrara 1968, n. 54 p. 13
 - E. Waterhouse, *Mazzolino & Co.*, in *Da Borso a Cesare d'Este. La scuola di Ferrara 1450-1628*, catalogo della mostra, Londra 1984, Ferrara 1985, pp. 159-164
 - F. Moro, *Giovanni Agostino da Lodi ovvero l'Agostino di Bramantino: appunti per un unico percorso*, «Paragone», XI, 473, 1989, pp. 56-57 n. 70
 - A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 124 n. 62
 - A. Ballarin, *Attorno a Giorgione l'anno 1500: Boccaccio Boccaccino*, in *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, pp. 3-21
 - V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, scheda 126
 - C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 263
 - S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 190-191, scheda 36

English version

ADORATION OF THE SHEPHERDS

MAZZOLA LUDOVICO CALLED MAZZOLINO

(Ferrara c. 1480 - 1528-30)

INVENTORY: 247

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

In a typical Veneto landscape, clearly influenced by Giorgione, we find, starting from the left, St Joseph, standing behind the kneeling Virgin, the baby Jesus, portrayed as a newborn but already sitting and able to communicate with adult gestures, and a shepherd, who is also kneeling and is accompanied by a dog, in front of which there are two bags.

The painting first appears in the Borghese Collection in the inventory drawn up in the 1630s, in which it is listed as 'un quadro la Madonna che adora il figliolo, S. Gioseppe et un pellegrino cornice d'ebano, alto 1 2/3 largo 2. Girolamo da Carpi' ('a painting the Madonna adoring the child, St Joseph and a pilgrim ebony frame, 1 2/3 high 2 wide. Girolamo da Carpi'). This mistaken attribution changed in the 1693 inventory to 'unknown artist' and, then, in 1833, to the more generic 'Venetian school'. On Morelli's suggestion, Piancastelli (1891) corrected the attribution of the painting.

The strong naturalism and spatial organisation, which is very close to Giorgione's *Allendale Nativity* (circa 1505, [Washington, National Gallery of Art, inv. 1939.1.289](#)), of this painting express all the developments in the work of artists like Lotto and Boccaccino (Ballarin 1991), with a special predilection for inserting highly meaningful elements. One example of the latter is the dog

on the right, which seems to be a citation of the animal next to Duke Borso in the lower register of Francesco del Cossa's *April* in the Hall of the Months in Palazzo Schifanoia, Ferrara.

The identifiable influences and the artist's trip to Venice by the first decade of the century (Zamboni 1968) allow us to date the work to around the first decade of the sixteenth century.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 135
- R. H. Benson, *Exhibition of Pictures, Drawings and Photographs of Works of the School of Ferrara-Bologna, 1440-1550, also of Members of the Houses of Este and Bentivoglio*, catalogo della mostra a cura di R. H. Benson, London 1894, n. 42
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 247
- N. Barbantini, *Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo dei Diamanti, maggio-ottobre 1933), Venezia 1933, n. 162
- F. Bologna, *Un presepe giovanile del Garofalo*, «Paragone», VI, 63, 1955, pp. 27-31
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 55-56, n. 92
- R. Longhi, *Nuovi ampliamenti (1940-1955)*, in *Opere complete di Roberto Longhi*, V, Firenze 1956, p. 118
- S. Zamboni, *Ludovico Mazzolino*, Ferrara 1968, n. 54 p. 13
- E. Waterhouse, *Mazzolino & Co.*, in *Da Borso a Cesare d'Este. La scuola di Ferrara 1450-1628*, catalogo della mostra, Londra 1984, Ferrara 1985, pp. 159-164
- F. Moro, *Giovanni Agostino da Lodi ovvero l'Agostino di Bramantino: appunti per un unico percorso*, «Paragone», XI, 473, 1989, pp. 56-57 n. 70
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 124 n. 62
- A. Ballarin, *Attorno a Giorgione l'anno 1500: Boccaccio Boccaccino*, in *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, pp. 3-21
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, scheda 126
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 263
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 190-191, scheda 36

